

Чжан Шуан
студент 2 курса магистратуры
Научный руководитель: Заякина И.А.
Институт социально-гуманитарного образования
Московский педагогический государственный университет
Россия, г.Москва

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Аннотация. В современных экономических условиях предприятия используют различные модели экономического управления для осуществления операционной деятельности, создания больших возможностей для развития, повышения уровня контроля рисков и конкурентных преимуществ. В данной статье в контексте экономического управления проведен подробный анализ рисков, связанных с экономическим управлением, а также предложены меры по укреплению экономической среды, повышению эффективности бюджетного управления, созданию разумной системы контроля и предупреждения рисков, разработке системы финансового контроля для предотвращения рисков. Эти меры и рекомендации помогут предприятиям создать благоприятную среду для развития и содействовать их эффективному и стабильному развитию.

Ключевые слова: экономическое управление, предупреждение рисков, бюджетное управление.

ZhangShuang
2nd year graduate student
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

RISK MANAGEMENT IN THE ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary. In modern socio-economic conditions, enterprises employ various economic management models to carry out operational activities, creating more development opportunities, enhancing the level of risk and control in various economic activities, and strengthening competitive advantages, which have a positive impact and role. This article conducts a detailed analysis of economic management risks in the context of economic management and proposes measures to strengthen economic environment investigation, enhance

the efficiency of cost budget management, establish a reasonable risk warning and control system, and develop a financial supervision risk prevention system. These measures and recommendations aim to help enterprises create a favorable development environment and promote efficient and stable development.

Keywords: economic management, risk warning, budget management.

В связи с множеством и сложностью аспектов, связанных с управленческой работой, предприятия не могут осуществлять полный цикл управленческой работы при выполнении различных управленческих задач, что приводит к множеству недостатков и уязвимостей. Особенно это касается управления в экономической сфере, где недостаточно прямой связи с различными экономическими активностями, слабого сознания в области экономического управления и недостаточного слияния, и проникновения управления рисками и экономического управления. Все это оказывает негативное влияние на долгосрочное развитие предприятия. Например, если при осуществлении экономической деятельности предприятие не проводит эффективную оценку и анализ возможных скрытых рисков, оно окажется неспособным противостоять значительным рискам и может столкнуться с кризисом и банкротством. Поэтому предприятия должны активно приспосабливаться к тенденциям развития предприятия, изменять неправильные концепции управления, проникать экономические модели управления в управление рисками во всех аспектах производства и бизнеса, чтобы совершенствовать и оптимизировать существующую теорию и модель управления. Кроме того, при осуществлении экономического управления предприятия могут проводить всесторонний анализ и изучение роли экономических ресурсов, производственных ресурсов и т. д., чтобы обеспечить их рациональное распределение и достижение целей экономии, контроля затрат и увеличения экономической эффективности²²¹.

При осуществлении экономического управления предприятиям необходимо заботиться о предупреждении, когда они не занимаются контролем рисков. Построение механизма предупреждения рисков может обеспечить превентивные меры по отношению к рискам и укрепить оценку рисков для всех видов бизнеса предприятия.

На текущем этапе предприятия, после анализа текущей рыночной среды и принятия обоснованных решений, полностью осознают риски и неопределенные факторы, которые могут возникнуть в экономическом управлении, и проводят их оценку и идентификацию. Затем они разрабатывают стратегии по преодолению этих рисков и неопределенностей. Это становится важным инструментом для текущего экономического управления и экономического контроля.

²²¹ Li Ping. Risk Control and Economic Management of Plastic Enterprises: A Review of "Enterprise Risk Management" [J]. *Plastics Technology*, 2021, 49(12): 124-125.

В процессе экономического управления предприятиями ключевым элементом является укрепление контроля и управления затратами на все виды экономической деятельности, что также является важным аспектом усиления управления рисками. При контроле рисков в экономическом управлении предприятие, с одной стороны, может эффективно гарантировать соответствие реальных финансовых вливаний и бюджетного финансирования, снижая излишние затраты; с другой стороны, при контроле рисков, с помощью бюджетного управления можно проводить эффективные расчеты и разбивку бюджетов по различным проектам, что не только позволяет сократить излишние затраты, но и снизить вероятность возникновения финансовых рисков, а также оптимизировать использование ресурсов и достичь существенного снижения затрат для предприятия.²²² Поэтому, при разработке бюджетного управления, путем разработки детального плана управления бюджетом и создания совершенной системы управления, можно полностью оценить затраты на все виды предпринимательской деятельности, анализировать разницу с бюджетом и своевременно принимать меры по предотвращению.

Виды рисков в экономическом управлении предприятием с развитием общества, изменениями в отрасли, инновациями и другими факторами постоянно возрастают.²²³ Для обеспечения всестороннего укрепления и полного контроля над рисками в экономическом управлении предприятия, в данной статье рассматриваются следующие аспекты: анализ текущей рыночной среды, проведение идентификации и оценки рисков, установление специализированного механизма мониторинга рисков и т.д. Все это направлено на создание более совершенной системы контроля рисков, помогающей предприятию тщательно анализировать текущую рыночную динамику, усиливать контроль над затратами, регулировать свое поведение, осознавать более полную финансовую ситуацию и активно и гибко реагировать на потенциально существующие риски, а также прогнозировать долгосрочное развитие в будущем.

Использованные источники:

1. Li Ping. Risk Control and Economic Management of Plastic Enterprises: A Review of "Enterprise Risk Management" [J]. *Plastics Technology*, 2021, 49(12): 124-125.
2. Fan Lei, Liu Hui. On the Issues and Measures of Risk Management for Small and Medium-sized Enterprises [J]. *China Business Review*, 2021(12): 139-141.
3. Yu Shan. Path Analysis of Improving the Effectiveness of Risk Control in Construction Economic Management [J]. *Business News*, 2021(15): 169-170.

²²² Fan Lei, Liu Hui. On the Issues and Measures of Risk Management for Small and Medium-sized Enterprises [J]. *China Business Review*, 2021(12): 139-141.

²²³ Yu Shan. Path Analysis of Improving the Effectiveness of Risk Control in Construction Economic Management [J]. *Business News*, 2021(15): 169-170.